

Kualitas Pelayanan Terhadap Penerima Layanan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Agam

Alicia Veronica

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Fisip, Universitas Andalas

Veronicaalicia505@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to determine the effect of service quality on the satisfaction of service recipients in the population and civil registration services of religious districts. The quality of this service is measured using five dimensions, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The research sample was 100 service recipients using the Wibisono formula taken using accidental sampling technique. The data collection technique is by using a questionnaire. The research instrument test used validity and reliability tests. At the data analysis stage, descriptive analysis and inductive analysis were carried out. Inductive analysis, namely normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and multiple regression analysis. Hypothesis testing used the F test, t test, and test the coefficient of determination (R²). The results showed that the five variables of service quality simultaneously affect the satisfaction of service recipients, and the most influential variable is assurance.

Keywords : tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy, and service recipient satisfaction

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelayanan kualitas terhadap kepuasan penerima pelayanan di masyarakat dan masyarakat pelayanan pendaftaran kecamatan agama. Kualitas layanan ini diukur menggunakan lima dimensi, yaitu tangibles,

reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Sampel penelitian adalah 100 penerima layanan dengan menggunakan Rumus Wibisono diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling. Data teknik pengumpulannya adalah dengan menggunakan kuesioner. Tes instrumen penelitian digunakan uji validitas dan reliabilitas. Pada tahap analisis data, deskriptif analisis dan analisis induktif dilakukan. Analisis induktif, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji berganda analisis regresi. Pengujian hipotesis menggunakan uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima variabel kualitas layanan secara simultan mempengaruhi kepuasan penerima layanan, dan variabel yang paling berpengaruh adalah assurance.

Kata kunci : bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan pelayanan kepuasan penerima

PENDAHULUAN

Kepuasan sudah menjadi hal utama yang selalu diperhatikan oleh konsumen ketika mengkonsumsi sebuah produk ataupun jasa. Baik organisasi yang bersifat bisnis maupun organisasi yang bersifat non-bisnis, selalu mencanangkan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. Sebegitu pentingnya kepuasan dalam penggunaan sebuah produk ataupun jasa. Kepuasan konsumen dapat dilihat dari pendapat atau penilaian konsumen terhadap kinerja produk atau jasa guna memenuhi harapan konsumen, dengan adanya kualitas pelayanan yang baik, maka secara otomatis akan tercipta kepuasan bagi pelanggan (Dewi, 2019; Hanifa, 2019; Tambunan, 2016). Puas atau tidak puasnya konsumen terhadap suatu produk atau jasa, menentukan bagaimana kualitas produk atau jasa tersebut. Tidak terkecuali pada jasa/pelayanan umum ataupun pelayanan publik, kepuasan dari si penerima layanan dijadikan tolak ukur bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan. Menurut Kotler, Phillip (2009:138-139) kepuasan yaitu perasaan senang ataupun kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan baik itu produk atau jasa terhadap harapan mereka. Sedangkan menurut Tjiptono (2012:13) kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang ia persepsikan dengan harapannya. Seseorang akan merasa puas apabila kinerja yang mereka rasakan lebih atau sama dengan apa yang mereka harapkan, demikian sebaliknya. Dengan demikian dapat dikatakan jika pada lingkup pelayanan publik, kepuasan penerima layanan tersebut adalah kondisi dimana penerima layanan mendapatkan apa yang mereka harapkan sama dengan atau lebih dari kinerja yang mereka rasakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam atau biasa disebut Dukcapil

Kab. Agam merupakan kantor/instansi pemerintah yang bertugas dalam pelayanan publik, khususnya yaitu pada jasa pelayanan administrasi kependudukan. Sesuai dengan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya di bidang pelayanan tersebut, Dukcapil Kab. Agam diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap penerima layanan demi terciptanya kepuasan oleh penerima layanan di Dukcapil Kab. Agam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kausatif. Menurut Emzir (2010:119) penelitian kausatif adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Populasi penelitian ini adalah penerima layanan di Dukcapil Kab. Agam. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 100 penerima layanan dengan menggunakan rumus Wibisono yang diambil menggunakan teknik accidental sampling. Menurut Sugiyono (2013) accidental sampling adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, dan orang yang ditemui cocok dijadikan sebagai sumber data. Jenis data adalah data primer. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang disusun dengan menggunakan skala likert yang skor nya 1-5. Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji instrument penelitian dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis induktif. Pada analisis induktif terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan analisis berganda. Uji hipotesis menggunakan uji F, uji dan uji koefisien determinasi (R^2).

PEMBAHASAN

Pengaruh Bukti Fisik (Tangibles), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empathy) Terhadap Kepuasan Penerima Layanan (Y) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Bukti Fisik (Tangibles), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), Empati (Empathy) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penerima layanan di Dukcapil Kab. Agam. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Tjiptono (2014:282) bahwa

dalam pemasaran jasa/pelayanan terdapat lima dimensi yang perlu diperhatikan demi terciptanya kepuasan penerima layanan yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Melalui analisis tingkat capaian responden yang telah dilakukan, dari seluruh indikator Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati memperlihatkan rata-rata TCR pada kategori baik, sehingga dapat mempengaruhi kepuasan penerima layanan di Dukcapil Agam. Sesuai dengan pendapat Zeithmal dan Bitner dalam Lupiyoadi (2011:192) menyebutkan bahwa faktor utama penentu kepuasan penerima layanan adalah persepsi pengguna layanan terhadap kualitas layanan. Senada dengan itu, hal ini juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional (Propenas) mengenai pelayanan publik, bahwa pelayanan yang berkualitas mempunyai artian hubungan yang dinamis antara pemberi layanan dan penerima layanan sehingga terciptanya kepuasan antara keduanya. Ini berarti kepuasan penerima layanan tidak terlepas dari bagaimana kualitas layanan yang diterima.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya, hasilnya menegaskan bahwa kelima variabel yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan penerima layanan (Burcak, 2014; Karim & Chowdhury, 2014; Prentice & Kadan, 2019). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Edy, 2020; Safitri, 2014) yang menyimpulkan bahwa kualitas layanan yaitu Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelima variabel yang telah dijelaskan yaitu Bukti Fisik (Tangibles), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empathy) secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan penerima layanan di Dukcapil Kab. Agam.

Pengaruh Kehandalan (Reliability) Terhadap Kepuasan Penerima Layanan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kehandalan (reliability) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penerima layanan di Dukcapil Agam. Kehandalan (reliability) memiliki koefisien yang berpengaruh positif terhadap kepuasan penerima layanan. Ini menunjukkan semakin kehandalan, maka akan semakin puas penerima layanan akan layanan yang diterima.

Melalui analisis tingkat capaian responden yang telah dilakukan, dari keseluruhan indikator kehandalan (reliability) memperlihatkan bahwa rata-rata TCR dari seluruh indikator berada

pada kategori baik. Namun belum semua penerima layanan di Dukcapil Agam merasakan hal yang sama, masih terdapat beberapa penerima layanan yang merasa bahwa kehandalan (reliability) yang diberikan oleh Dukcapil Agam belum maksimal. Pengaruh Daya Tanggap (Responsiveness) Terhadap Kepuasan Penerima Layanan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, diketahui bahwa Daya Tanggap (Responsiveness) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penerima layanan di Dukcapil Kab. Agam, ini berarti daya tanggap menentukan kepuasan penerima layanan. Daya tanggap mempunyai koefisien yang berpengaruh positif terhadap kepuasan penerima layanan, ini berarti jika daya tanggap (responsiveness) meningkat, maka kepuasan penerima layanan juga akan meningkat.

Berdasarkan analisis tingkat capaian responden yang dilakukan, dari keseluruhan indikator daya tanggap memperlihatkan bahwa rata-rata TCR pada keseluruhan indikator berada pada kategori baik, ini artinya daya tanggap (responsiveness) yang terdapat pada Dukcapil Agam sudah baik. Namun belum semua penerima layanan merasakan hal yang sama, masih terdapat beberapa penerima layanan yang merasa bahwa daya tanggap (responsiveness) yang diberikan oleh Dukcapil Agam belum maksimal, dimana masih terdapat penerima layanan yang merasa bahwa pegawai Dukcapil Agam masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan yang cepat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasmir (2006:34) bahwa pelayanan yang baik harus memiliki unsur salah satunya yaitu mampu melayani secara cepat.

Pengaruh Jaminan (Assurance) Terhadap Kepuasan Penerima Layanan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam.

Berdasarkan analisis uji hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa jaminan (assurance) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penerima layanan di Dukcapil Kab. Agam.

Jaminan (assurance) memiliki koefisien positif terhadap kepuasan penerima layanan, ini berarti semakin baik jaminan yang terdapat di Dukcapil Agam, maka akan semakin puas pula penerima layanan terhadap layanan yang diterima.

Melalui analisis tingkat capaian responden yang telah dilakukan, dari seluruh indikator jaminan (assurance) menunjukkan bahwa rata-rata TCR dari keseluruhan indikator berada pada kategori baik., ini artinya Dukcapil Agam sudah memberikan jaminan (assurance) yang baik dalam proses layanan administrasi kependudukan. Namun belum semua penerima layanan merasakan hal yang sama, masih terdapat beberapa penerima layanan yang merasa bahwa jaminan (assurance) yang diberikan oleh Dukcapil Agam belum maksimal. Sebagai

pihak penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik hendaknya mampu memperhatikan jaminan keamanan lingkungan layanan administrasi kependudukan, sebagaimana yang telah diatur pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Publik, bahwasanya pemberi layanan harus memberikan rasa aman pada pihak penerima layanan dalam proses penyelenggaraan pelayanan. Senada dengan itu, Kurniawan dalam Sadad & Nainggolan (2015) juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa komponen standar pelayanan publik, salah satunya yaitu jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Kualitas pelayanan yang terdiri Bukti Fisik (Tangibles), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance) dan Empati (Empathy) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Artinya jika pihak Dukcapil Agam meningkatkan semua aspek kualitas pelayanan secara bersama-sama, maka hal ini dapat meningkatkan kepuasan penerima layanan di Dukcapil Kab. Agam. (2) Bukti Fisik (Tangibles) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Dapat diartikan bahwa wujud bukti fisik merupakan hal penting sebagai ukuran dalam kualitas pelayanan. Dengan bukti fisik yang baik, maka harapan penerima layanan akan meningkat pula. (3) Variabel Keandalan (Reliability) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Ini menunjukkan bahwa pelayanan Dukcapil Agam pada dimensi keandalan perlu ditingkatkan lagi agar penerima layanan merasa bahwa pegawai Dukcapil Agam dapat diandalkan. (4) Variabel Daya Tanggap (Responsiveness) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Hal ini dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap variabel ketanggapan (Responsiveness) ditingkatkan, maka tingkat kepuasan penerima layanan akan meningkat. (5) Variabel Jaminan (Assurance) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel jaminan (assurance) ditingkatkan, maka tingkat kepuasan penerima layanan akan meningkat. Jaminan (Assurance) menjadi hal penting pada pelayanan Dukcapil Agam

karena memiliki koefisien yang paling tinggi diantara variabel lainnya, sehingga variabel Jaminan (Assurance) menjadi variabel yang paling dominan memberi pengaruh terhadap kepuasan penerima layanan. Pihak Dukcapil diharapkan bisa mementingkan aspek jaminan (assurance), yang bertujuan agar kepuasan penerima layanan dapat lebih terjaga. (6) Variabel Empati (Empathy) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila variabel empati (empathy) pada Dukcapil Agam ditingkatkan, maka tingkat kepuasan penerima layanan di Dukcapil Kab. Agam akan meningkat pula.

Daftar Pustaka

- Dahlila, D., & Frinaldi, A. (2020). Inovasi Dukcapil Digi Mobil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(2), 241.
- Arfita, S., Roni, E. P., & Aidinil, Z. (2021). Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang – Pariaman. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4 (2), 162 – 169 .
- Alindro, N., Kusdarini, & Roni, E. P. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 9 (1).
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24–37.
- Yuliana, W., Roni Ekha, P., & Yoserizal. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PCS 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8 (1), 265-271.
- Yunaningsig, A., Diani, I., & Fajar, E. S. (2021). Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi. *Jurnal ALTASIA*, 3 (1).